

USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING VARIOUS TYPES OF SPEECH ACTIVITY AND THE TYPES OF THEIR ASSESSMENT IN ENGLISH**Mukhamedvaliyeva Z.,***Master of Pedagogical Sciences, The Head of English Language Department, Foundation Center, International Kazakh-Turkish University named after A. Yasawi, Kentau, Turkestan region, Kazakhstan***Atakhanov A.***Master of Foreign Language: two foreign languages (English and Turkish), English teacher, English Department, Foundation Center, International Kazakh-Turkish University named after A. Yasawi, Kentau, Turkestan region, Kazakhstan***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****Мухамедвалиева З.А.***Магистр педагогических наук, Заведующая отделением английского языка, Отделение английского языка, Подготовительный Центр, Международный казахско-турецкий Университет имени А. Ясави, г.Кентау, Туркестанская область, Казахстан***Атаханов А.С.***Магистр иностранного языка: два иностранных языка (английский и турецкий), преподаватель английского языка, Отделение английского языка, Подготовительный Центр, Международный казахско-турецкий Университет имени А. Ясави, г.Кентау, Туркестанская область, Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688019>**Abstract**

The article describes the possibilities of using ICT presentations, training programs, the Internet, interactive whiteboards in all types of speech activity (listening, speaking, reading, writing).

Аннотация

Статья описывает возможности применения средств ИКТ-презентаций, обучающих программ, Интернет, интерактивных досок во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).

Keywords: information and communication technologies, presentations, computer training programs, Internet, interactive whiteboard, speech activity.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, презентации, компьютерные обучающие программы, Интернет, интерактивная доска, речевая деятельность.

Использование информационно-коммуникационных технологий в форме обучающих, тестовых программ на CD, мультимедийных игр, использование интерактивной доски, создание и работа с различными типами презентаций на уроке предоставляют новые возможности для форм и методов обучения, формирования основных типов компетенций обучающихся (коммуникативной, социо-культурной, страноведческой, т.д.), организации индивидуального и группового обучения, наглядности и эффективности процесса обучения, обратной связи, контроля знаний, умений, навыков, обоснованного и объективного выставления отметки при выполнении заданий различного типа.

Использование мультимедийных учебных презентаций возможно на различных этапах урока при формировании развития различных видов речевой деятельности.

1. Введение в тему урока и активизация ранее усвоенного учебного материала. Возможно представление речевой или фонетической зарядки на слайде презентаций, упражнений или групп упражнений, способствующих актуализации знаний, например, задания на соотнесения предметов

и их категорий, обобщение названий предметов в группы, определение частей речи.

2. Презентация нового фонетического, грамматического, лексического материала. На данном этапе урока применение ИКТ-средств возможно для представления новых грамматических структур, основных грамматических явлений, нового лексического материала урока (особенно эффективно использование наглядных средств - рисунков, схем, трехмерных объектов, видеороликов, фрагментов фильмов - для введения и семантизации лексики беспереводными способами; при работе над формой слова, его грамматических и структурных особенностей, звукобуквенного анализа слова-правописания, анализа структуры слова, необходимого для овладения механизмом словообразования и формирования лексического словаря учащихся). Возможно выполнение упражнений на словообразование с помощью представленных на слайде префиксов, суффиксов, окончаний, заданий на определение и исправление орфографических ошибок в словах, определение верной транскрипционной формы слова и ее коррекция при неверно представленных формах [2, с. 31].

3. Усвоение и первичный контроль введенного материала, развитие устной подготовленной речи. Предлагаются следующие виды заданий: активизация полученных ранее лексико-грамматических знаний в устной речи с помощью высказываний собственного мнения, аргументаций за и против тезисов, представленных на нескольких слайдах презентации урока, защиты своей точки зрения с помощью вспомогательных лексических единиц, грамматических структур, также наглядно изображенных в презентации.

4. Развитие частично подготовленной и неподготовленной устной речи с последующим углубленным изучением лексико-грамматического материала. В этой части урока выполняются следующие упражнения: условно-речевые упражнения по заполнению пропусков в предложениях, тексте, заполнение кроссвордов, подстановки слов в верной грамматической форме, которые представлены в презентациях к уроку. Для развития умений монологической, диалогической, полилогической устной речи в рамках изучаемой лексической темы возможно осуществление работы над диалогами и полилогами с помощью схем, таблиц, которые представляют возможные вопросы, словарь, необходимый для продуцирования речевого высказывания [3, с. 64].

Для развития подготовленной устной речи также применяются ролевые игры в виде диалога-расспроса, интервью. План-схему монолога, диалога, активный словарь участников диалога в виде карточек с соответствующими изображениями можно увидеть на слайде презентации. Таким образом, упрощается объяснение необходимых требований, критериев к содержанию, структуре, лексико-грамматической составляющей диалога, монологического устного высказывания, увеличивается конкретизация и степень иллюстрирования изучаемого материала. Использование презентаций для обучения диалогу показано в следующей презентации.

5. Повторение, закрепление, обобщение материала. Возможно представление в презентации различных видов тестов-на выбор верного варианта ответа, с развернутым письменным или устным ответом, свободным вариантом ответа. Обобщение темы, раздела УМК осуществляется с помощью проведения викторин, конкурсов, игр, групповых заданий, которые частично предъявляются на соответствующих слайдах. Например, задания, касающиеся страноведческих тем, могут быть следующими: определение известных людей англоговорящих стран по их изображениям, описаниям; установление достопримечательностей, памятников, городов, традиций, символов, характерных ассоциаций, связанных с иноязычными странами по их фотографиям, рисункам, видеоматериалам, визуализированных в презентации.

Также подобные виды упражнений могут быть представлены в презентациях в заключительно-обобщающих уроках по любым другим темам курса. Допустимо выполнение самими учащимися презентаций, проектных работ в Power Point к обобщающим урокам, что способствует мотивации и развитию познавательного интереса к предмету у отдельного ряда учащихся, которые хорошо

владеют навыками компьютерных технологий, что может быть особенно актуально для старшеклассников [4, с. 47].

6. Контроль знаний при выполнении тестовых, самостоятельных, контрольных работ. Предлагается выполнение следующих заданий: выполнение словарного диктанта по картинкам, когда на экране в презентации последовательно предъявляются картинки или фотографии тех или иных предметов, явлений, действий, а учащиеся записывают слово, словосочетание или предложение на английском языке. Также возможен показ различных типов теста или заданий контрольной работы на выбор ответа, на заполнение пропусков, завершение предложения, параграфа, отрывка текста, определение утверждений на соответствие содержанию текста (правильно, неправильно, не сказано в тексте), ответы на вопросы, что дополнительно повышает наглядность и позволяет экономить время на уроке.

7. Выполнение домашних заданий. При завершении темы в качестве творческого задания или проектной работы в качестве домашнего задания можно выбрать создание презентаций в Power Point. Например, учащимися была выполнена творческая работа - презентация по теме «Кинофильмы: Розовая пантера». В данной творческой работе учащиеся сами выбирали соответствующие теме и замыслу изобразительные средства, писали текст, выражали свое собственное мнение и видение данного материала [1, с. 56].

Задавая учащимся подобные работы, следует обратить их внимание на нижеприведенные правила оформления презентаций. Обязательно следить за орфографической, грамматической и стилистической правильностью представленного в презентации утверждения, тезиса, текста. Не допускать неряшливости и небрежности при печати текста (расстановка пробелов, дефисов, тире). Не переносить слишком много текстовой информации на слайд, так как это затрудняет или делает невозможным его восприятие; проверить цветовые сочетания текста и фона, более тщательно рассмотреть всю цветовую гамму оформления презентации.

Можно сделать акцент еще на нескольких рекомендациях по созданию презентаций: не стоит применять лишние эффекты компьютерной графики, анимации, избыточные рисунки, фоны, нестандартные шрифты.

Следует проверять качество вносимых в презентацию рисунков, фото, видео и звукозаписей, избегая изменения исходных размеров рисунка, фото, внесение инородных по отношению к слайду рисунков; убрать лишний фон рисунка можно, сделав его прозрачным в графическом редакторе и сохранив картинку в графическом формате GIF или PNG. Не нужно стремиться заполнить весь слайд информацией или иллюстрациями, между смысловыми блоками, параграфами, абзацами лучше оставлять дополнительные промежутки.

Можно посоветовать учащимся проверить свою презентацию на работоспособность видеороликов, звукозаписей, гиперссылок на внешние файлы на другом компьютере; просмотреть презентацию на слаженность видеозаписей и звукового сопровождения переходов от

слайда к слайду, не нужно увлекаться эффектами типа «жалюзи», «часовая стрелка», «шашки», так как они разбивают исходный и последующий слайд на отдельные фрагменты.

Кроме программы Power Point, можно предложить создание учебных презентаций в ее бесплатном аналоге- программе Impress, которая представлена в пакете OpenOffice, хотя совместимость между двумя программами не всегда соблюдается. Также для показа информационных слайдов приемлемо создание презентации в формате PDF, что обеспечивает ее успешное демонстрирование на любом компьютере или в обычном графическом редакторе, например, Photoshop или CorelDraw, тогда на презентации будут представлены только текст и рисунки.

В систему ИКТ также входят компьютерные обучающие программы, которые более активно мотивируют учащихся к изучению английского языка. Уроки с использованием таких программ проводятся в кабинете с наличием персональных компьютеров для каждого обучающегося. Подобные программы хорошо работают для введения, отработки, а также повторения и контроля лексических и грамматических навыков по разнообразной тематике курса. Приведем пример использования интерактивного курса «Blockbuster». Учащимся последовательно предъявляются картинки с названиями животных вместе со звуковым сопровождением. Учащиеся смотрят на экраны своих компьютеров и повторяют названия животных. Таким образом, обеспечивается многократное аудиовизуальное повторение семантизируемого лексического запаса и учащиеся постепенно запоминают написание и значение вводимых слов.

Далее выполняется упражнение на формирование орфографических навыков: на экране предъявляются рисунок и ряд букв, из которых с помощью щелчка компьютерной мышью на необходимые буквы, составляется верное слово.

Закрепление и контроль орфографических навыков происходит в разделе «Fun Time» игровым методом, когда учащиеся выбирают правильную букву в слове, стреляя в нее с помощью средств программы.

Для развития фонетических навыков существуют задания на выбор правильного звука в слове по теме, что также осуществляется щелчком мыши на верном транскрипционном знаке в соответствующем слове (упражнение на развитие фонематического слуха, раздел «Say it right»).

Развитие навыков аудирования осуществляется в разделах программы, где ученикам предлагается прослушать текст по определенной теме, а затем выполнить задания по этому тексту: выбрать щелчком мыши правильный вариант ответа, нужную картинку, закончить предложение верно в лексическом и грамматическом плане, причем переход к следующему пункту задания происходит только в случае корректного выполнения предыдущего пункта, что обеспечивает полное и целостное понимание смысла предложенного текста. Похожие задания даны и для текстов на развитие навыков различных типов чтения [7, с. 87].

Для работы по закреплению лексики, на экране образовательной программы изображаются картинка и текст с пропущенными словами, учащиеся заполняют текст с опорой на картинку, что ведет к практическому применению введенных ранее лексических единиц.

Формирование и развитие навыков и умений письменной речи осуществляется следующим образом: учащимся нужно дополнить (напечатать на компьютере) текст монолога, диалогических высказываний, и т.д., что способствует развитию орфографических навыков, лексико-грамматических умений, творческого и критического мышления, воображения, памяти. Учитель затем проверяет данные работы.

Элементы игры, анимации, яркой наглядности, мультипликации, мультимедийные ресурсы, которые предоставляют возможности аудирования аутентичной английской речи с адаптацией ее к уровню восприятия учениками, благоприятно влияют на активизацию работы учащихся на уроке, стимулируют их к повышению знаний по данной теме предмета. Компьютерные обучающие программы создают позитивную атмосферу обучения путем индивидуализации изучения материала и выполнения заданий, что отмечается во всех статьях и работах, посвященных этому вопросу.

Компьютерные обучающие программы также используются для оценки контроля знаний и умений учащихся, что исключает субъективность выставления оценки учителем, позволяет сократить время проверки работ, скорректировать свои ошибки самостоятельно, обратиться при необходимости еще раз к материалу и заданиям, представленным в программе, что, безусловно, увеличивает качество изучения предмета.

Средства Internet также можно включить в процесс обучения иностранным языкам. Достижение коммуникативной компетенции, как основной, возможно следующими способами: общение через email, форумы, конференции, чаты с носителями языка, преподавателями, изучающими английский язык на разных уровнях, создание собственных страниц на различных сайтах, публикация материалов, использование различных иностранных информационных ресурсов, каталогов, поисковых систем, web-газет, английских образовательных программ, теле и радиопрограмм on-line приводит к созданию настоящей языковой среды и формированию ситуации реальной, а не учебной речи [5, с. 81].

Использование интерактивной доски, как еще одного инструмента КТ, оптимизирует и делает более эффективным процесс обучения, так как привлекает внимание учащихся к самым важным разделам материала, предоставляет учителю свободу в демонстрации их на экране доски. Учитель может создавать и передвигать объекты презентации, запускать видео и анимации в нужный момент, наносить выделения, пометки, добавить дополнительную информацию с помощью электронного маркера, подчеркивания на материале, изображенном на доске, сохранять все пометки в памяти компьютера, систематизировать тематически рисунки, имеющиеся в большом количестве в галерее интерактивной доски, обучать

правильному порядку слов при составлении вопросов в английском языке, составлению монологического и диалогического речевого высказывания (картинки SMART Notebook), запускать различные программы и управлять ими с доски, не тратить время на создание бумажных вариантов изучаемого материала, раздаточный материал, смену наглядных объектов, запись

упражнений, что значительно увеличивает темп урока.

Во всех высших учебных заведениях критерии оценки по всем видам деятельности по иностранному языку примерно одинаковая: есть буквенная и цифровая. Оценивая каждый вид, на что нужно обратить внимание и как оценивать по уровню.

**Чтение: чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов
(ознакомительное чтение)**

Оценка "5"	ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, достоверность информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 1-2 раза. Скорость чтения иноязычного текста может быть незначительно замедленной по сравнению с той, с которой студент читает на родном языке.
Оценка "4"	ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным языком.
Оценка "3"	ставится студенту, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации.
Оценка "2"	ставится студенту, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать незнакомую лексику.

**Аудирование: Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов;
выборочное извлечение интересующей информации**

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной студенту информации. Время звучания текста: до 3 минут.

Оценка "5"	ставится студенту, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней.
Оценка "4"	ставится студенту, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка "3"	свидетельствует, что студент понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Студент догадался о значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации.
Оценка "2"	ставится, если студент понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение: Монологическая форма высказывания (рассказ, описание)

Оценка “5”	<p>ставится студенту, если он справился с поставленными речевыми задачами. Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуникативной задаче, полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстроено в определенной логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и логически последовательным.</p> <p>Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. Речь студента была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объем высказывания соответствовал нормам (80-100%).</p>
Оценка “4”	<p>ставится студенту, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки (5-10), не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. Объем высказывания соответствовал на 70-80%.</p>
Оценка “3”	<p>ставится студенту, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигал нормы (50% - предел). Студент допускал многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным.</p>
Оценка “2”	<p>ставится студенту, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. Высказывание было небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало требованиям программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали элементы собственной оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. Студент допускал большое количество языковых (лексических, грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших общение, в результате чего возникло полное непонимание произнесённого высказывания.</p>

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания)

Объем высказывания - 6-7 реплик

Оценка “5”	ставится студенту, который сумел полностью понять высказывания собеседника на английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Студент имеет хорошее произношение, и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе студент понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.
Оценка “4”	ставится студенту, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми (1-2 реплики). Для выражения своих мыслей отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были грамматически правильными. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. Отвечающий студент понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял желание участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. Содержание реплик практически полностью раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и комментарии по проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого отношения.
Оценка “3”	выставляется студенту, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна партнерам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у студента затруднения. Наблюдались паузы, препятствующие речевому общению. В репликах излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме.
Оценка “2”	выставляется, если студент не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий студент практически не понимал задаваемые собеседником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих партнера к общению.

Презентация результатов проектной деятельности

Оценка “5”	<p>ставится студенту, который сумел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. описать события/факты/явления письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. <p>Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания.</p> <p>Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно слушателям.</p>
Оценка “4”	<p>ставится студенту, который сумел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. описать события/факты/явления письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 2/3; 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. <p>Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи.</p> <p>Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки (3-5), не нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий сам мог её исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное высказывание было понятно слушателям.</p>
Оценка “3”	<p>ставится студенту, который сумел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. описать события/факты/явления письменно в объёме 50%; 2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50%; 3. составить тезисы или план выступления. <p>Студент сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Студент допускал значительные языковые ошибки, значительно нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.</p>
Оценка “2”	<p>ставится студенту, который сумел описать и изложить события/факты/явления письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Студент допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта.</p>

**Письмо: написание личного (делового) письма,
письменного высказывания по предложенной тематике**

<p>Оценка “5”</p>	<p>ставится студенту, который сумел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оформить личное и деловое письмо в соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. <p>Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и логически последовательным.</p> <p>Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки студент сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка.</p>
<p>Оценка “4”</p>	<p>ставится студенту, который сумел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оформить личное и деловое письмо в соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. <p>Студент в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное высказывание было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки (5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки студент сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка.</p>
<p>Оценка “3”</p>	<p>ставится студенту, который сумел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом студент не сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала нормативным требованиям: 50% объема – предел. Студент сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.
<p>Оценка “2”</p>	<p>ставится студенту, который сумел в очень малом объеме оформить личное и деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Студент допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), нарушивших понимание.</p>

Письмо: заполнение анкет (формуляров) документации

Оценка "5"	ставится студенту, который сумел: 1. заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю языка.
Оценка "4"	ставится студент, который сумел: 1. заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались некоторые языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю языка.
Оценка "3"	ставится студент, который сумел: 1. заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. Студент сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Были допущены ошибки (9-12), нарушившие понимание составленной документации.
Оценка "2"	ставится студенту, который не сумел: 1. заполнить/составить документы; 2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. Студент сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Были допущены многочисленные ошибки, нарушившие понимание составленной документации.

За письменные работы (контрольный рубеж, самостоятельные работы, словарные диктанты, тестовые работы) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ	Оценка "2"	Оценка "3"	Оценка "4"	Оценка "5"
Контрольный рубеж	От 0% до 49%	От 50% до 69%	От 70% до 89%	От 90% до 100%
Самостоятельные работы, словарные диктанты, тесты	От 0% до 50%	От 60% до 74%	От 75% до 89%	От 90% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, сообщение, реферат) оцениваются по пяти критериям:

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку;

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы).

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку).

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку).

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых) [6, с. 72].

Современный урок английского языка - это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Дети ощущают, что ведут урок сами.

Новый образовательный стандарт, предъявляя новые требования к результатам обучения по английскому языку, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и методы работы нужно отвергнуть. Их можно применять в новом ключе, наряду с современными технологиями. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что

уровень знаний иностранного языка наших обучающихся крайне низок и до уровня урока, который ведут сами дети, еще очень далеко.

Поскольку урок иностранного языка, в том числе английского, достаточно сложная учебная дисциплина, которая несет коммуникативную направленность, состоит из разных видов речевой деятельности, а именно: говорения, аудирования, чтения и письма, то из этого следует, что и оценивать необходимо каждый вид речевой деятельности отдельно.

Невозможно определить точно, какой вид речевой деятельности является самым сложным. Все они очень связаны друг с другом. Для одних учащихся трудности возникают в аудировании текстов, особенно аутентичных; для других - в говорении, чтении, письме. Но без сомнения можно утверждать, что освоение всеми этими видами речевой деятельности невозможно без освоения лексического и грамматического материалов.

Таким образом, в качестве объектов оценивания образовательных достижений школьников выступают компетенции, относящиеся к личностным, метапредметным, предметным результатам образования, а также динамика образовательных достижений (прогресс).

Что касается вопроса соотношения оценки и отметки в процедуре оценивания, то он может решаться следующим образом: оцениваться может

любое, особенно успешное действие (предметное, метапредметное, личностное), а фиксироваться отметкой только демонстрация умения по применению знания (решение задачи).

Список литературы:

1. Искусство презентаций: практикум./ Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю.- М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010.
2. Презентация. Лучше один раз увидеть. / Лазарев Д., М., Альпина паблишерс, 2010.
3. Английский язык. Типовые задания – Центр изучения английского языка Елены Солововой – М. – 2016.
4. Биболетова М.З., Грачева Н.П., Соколова Е.Н., Трубанева Н.Н. Примерные программы среднего общего образования. Иностранные языки. – М.: Просвещение -2005.
5. Европейская система уровней владения иностранным языком/Сайт МФТИ. https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php
6. Система оценки образовательных результатов учащихся по английскому языку в соответствии с ФГОС / Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. <http://www.openclass.ru/node/417370>
7. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс – М. -2010.